

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘sish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Utkurovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA FOYDA SOLIG'IDAN FOYDALANISH

Zarif Oripovich Axrorov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali dotsenti

Annotatsiya: Iqtisodiyotda investitsiyalarni jalb qilish va uni soliqlar orqali tartibga solish muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilishini inobatga olgan holda oqilona soliq siyosatini amalga oshirish zarur. Soliq siyosati tadbirkorlik faoliyatini muvofiqlashtirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga xizmat qilishi kerak. Ushbu maqola soliqlar va investitsiyalar muvofiqligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, soliqlar esa iqtisodiyotni tartibga soluvchi sifatida oqilona soliq siyosatini olib borishga qaratilgan. Investitsion faollikni soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirish, soliq va investitsiya siyosatining yuqori samaradorligini ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: soliq, investitsiya, soliq siyosati, investitsiya faoliyati, soliqqa tortish, soliq imtiyozlari.

Abstract: It is important to attract investment into the economy and regulate it through taxes. It is necessary to pursue a reasonable tax policy, taking into account that investments serve to develop the economy and provide employment to the population. Tax policy should serve to coordinate business activities and modernize production. This article focuses on ensuring the compatibility of taxes and investments, and taxes as regulators of the economy are aimed at pursuing a rational tax policy. Proposals and recommendations have been developed to stimulate investment activity through tax incentives and ensure high efficiency of tax and investment policies.

Key words: tax, investment, tax policy, investment activity, taxation, tax incentive.

Аннотация: Важно привлекать инвестиции в экономику и регулировать ее посредством налогов. Необходимо проводить разумную налоговую политику, учитывая, что инвестиции служат развитию экономики и обеспечению занятости населения. Налоговая политика должна служить координации предпринимательской деятельности и модернизации производства. В данной статье основное внимание уделяется обеспечению совместимости налогов и инвестиций, а налоги как регуляторы экономики направлены на проведение рациональной налоговой политики. Разработаны предложения и рекомендации по стимулированию инвестиционной активности посредством налоговых льгот, обеспечению высокой эффективности налоговой и инвестиционной политики.

Ключевые слова: налог, инвестиции, налоговая политика, инвестиционная деятельность, налогообложение, налоговая льгота.

KIRISH

Moliyaviy munosabatlar tarkibida optimal soliqqa tortish tizimini yaratish mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni yaratish, iqtisodiy barqarorlik va aholi yashash farovonligining muhim omili hisoblanadi. Soliqqa tortishning qanchalik optimal ekanligi bozor islohotlarini olib borish va iqtisodiyotni rivojlanish barqarorligiga bog'liq. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash uchun mukammal soliq tizimining tashkil etilishi va boshqarilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir davlat bozor munosabatlarning salbiy ta'sirlarini ma'lum regulyatorlar sifatida soliq siyosatidan keng foydalanadi. Soliqlar bozor munosabatlarni rivojlantirish sharoitida iqtisodiyotni boshqarishning kuchli vositasi sanaladi. Shu jumladan, mamlakat investitsiya salohiyatini va investitsiya iqlimini shakllantirish, investitsiyalarni tartibga solish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish aynan soliqlar orqali tartibga solinadi. Ta'kidlanganidek, soliq siyosatining maqsadi mamlakatning barcha darajalarida barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanish sharoitlarini yaratish uchun chora-tadbirlarni shakllantirish hisoblanadi. Bunga erishishning vazifalaridan biri hududlarda investitsiyalarni jalb qilishni oshirish yo'li bilan investitsion jarayonlarni faollashtirishga mo'ljallangan istiqbolli usullarni joriy etishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Aynan soliqlar orqali ham iqtisodiy o'sishga, ham pasayishga ta'sir etish mumkin. Bir qator olimlar investitsiyalarni jalb qilishga to'sqinlik qilmaydigan va iqtisodiy o'sishini ta'minlaydigan soliq tizimini ishlab chiqishni ta'kidlaydilar [2]. Agar soliq solinadigan obyektдан qilingan investitsiya to'liq qoplangan bo'lsa, bu soliq tizimi investitsiyalarni jalb qilishni buzmagani bo'ladi [3-4].

Investorlar maksimal foyda olish maqsadida soliq qonunchiligini chetlab o'tishga harakat qilishadi. De Vito firmalarning investitsion xarajatlarini chegirib tashlanishi natijasida kelib chiqadigan ta'sirlarni yumshatish bo'yicha soliqlarni to'lash holatlarini ko'rib chiqqan [5].

Hisob-kitoblarga ko'ra, haqiqatdan ham soliqlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Soliq stavkasining 1 foizga o'sishi yoki pasayishi yillik foyda darajasining sezilarli o'zgarishi aniqlangan [6].

CH.M. Tiboning fikricha, soliq imtiyozlarini kiritish hisobiga soliq tushumlarini kamaytirish jamiyatga tovarlarni taqdim etishda xavf tug'dirishi mumkin [7]. Shu boisdan soliq siyosati jamiyat farovonligiga xizmat qilishi hamda budget tushumlarini kamaytirmasligiga xizmat qilishi lozim.

Investitsiyalar va soliqlarning uzviyligini o'rgangan N.A. Filippova korxonalar investitsion faoliyatini soliqlar orqali rag'batlantirishda maxsus soliq rejimlari, soliq stavkalarini optimallashtirish va soliq imtiyozlari tizimi usullari mavjudligini e'tirof etadi [8]. Aynan investitsiyalarni soliqlar orqali tartibga solish hozirgi kunda soliq stavkalari va imtiyozlar orqali amalga oshirilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida foyda solig'i orqali iqtisodiyotni tartibga solishga oid xalqaro hamda milliy tajribalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqola tuzish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligi, xorijiy va milliy rasmiy manbalardan foydalanilganligi bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Foyda solig'i mexanizmini tanlashda, eng avvalo, mamlakat iqtisodiyoti oldida turgan masalalarga va soliq siyosatini oqilona yuritish bilan hal qilinadigan asosiy vazifalarga tayanish lozim (1-rasm). Ushbu vazifalarni hal qilish iqtisodiyot rivojini ta'minlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Mamlakat soliq siyosatini oqilona yuritishning asosiy vazifalari¹.

Tahlillar ko'rsatishicha, so'nggi yillarda soliq siyosatini oqilona yuritishga alohida e'tibor berilmoqda. Aynan shunday tizimni yuzaga keltirish maqsadi bu Soliq kodeksiga yangicha ishlov berdi, shuningdek, soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi qabul qilindi. Yangi O'zbekiston sharoitida erishilgan dastlabki kunlardan boshlab amalga oshirilgan oqilona soliq siyosati natijasida milliy iqtisodiyotga tub ijobiy o'zgarishlar kuzatilmogda va bu jarayon davom etmoqda.

Oqilona soliq siyosati va unga mos keluvchi soliq stavkasi milliy iqtisodiyotga investitsiya oqimini oshirishga ham xizmat qiladi. Endigi kelayotgan budget bosqichida turli mexanizmlarni qo'llash orqali soliq solish bazasini oshirish yoki pasaytirish, qolaversa, imtiyozlarni qo'llashdan ko'ra investitsiya hisobiga yangi korxonalar tashkil etish soliq munosabatlaridagi muammolarga mantiqiy yechim hisoblanadi.

Shu o'rinda aytish joizki, korxonalar investitsion faoliyatiga soliqlarning ta'siri yaqqol ko'rinadi. Hukumat yaratilgan investitsion muhiti, investorlar imkoniyatlar va investitsiya portfeli tarkibida qabul qilingan turli soliq tartiblari o'z ta'sirini ko'rsatadi. Soliq tizimida qonunchilikdagi nomukammallik korxonalar moliyaviy-iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa davlat budgetiga soliq tushumlarining kamayishiga olib keladi.

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Bizningcha, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida hududlarda ishlab chiqarish quvvatlari va innovatsion-investitsion salohiyatga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- ilmiy-texnik taraqqiyot va mamlakat rivojlanishining ilmiy-texnik darajasini asoslovchi ko'rsatkichlar;
- boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va hayotga tadbiiq etishni ta'minlashda axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish;
- xorijiy va milliy investitsiya oqimlaridan foydalanish samaradorligini oshirish;
- korxonalarda investitsion jarayonlarni faollashtirish va ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiyalash orqali ularning texnik darajasini oshirish.

O'zbekiston Respublikasi hududlarining investitsion muhiti holatini belgilashda investorlar fikrini va uning istiqbolda investitsiya yo'naltirish yuzasidan faoliyatini belgilab berish muhimdir. Unga ko'ra, davrdagi investitsion muhitga nisbatan o'zgarish holatlari, investorlar o'rtasida mablag'ni joylashtirishni huquqiy asoslash raqobatni rag'batlantiradi, mahsulot (xizmat) sifatini oshirish va bozor narxini pasaytirishni bevosita rag'batlantiradi.

Korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorijiy investitsiya loyihalarini moliyalashtirish masalalari iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida korxonalar faoliyatini samarali tashkil etish, raqobat muhitini shakllantirish, bozorni turli tovarlar va xizmatlar bilan to'ldirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirishga qaratilgan. Ijtimoiy omili esa yangi ish o'rinlarini tashkil qilish orqali bandlikni ta'minlash, aholining daromadini oshirish yo'li bilan uning farovonligini oshirishni nazarda tutadi. T.Eycher soliqqlarning past stavkalarini joriy qilish to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi davlat siyosatini kuchaytirganligini ta'kidlaydi [9].

Bozor iqtisodiy-moliyaviy munosabatlarini barqarorlashib borishi oqimlarini shakllantirishda bevosita ishtirok etuvchi moliyaviy manbalarini qidirib topishni taqozo etadi. Davlat tomonidan ishlab chiqilayotgan chora-tadbirlarda uni tashkil etishda ichki moliyaviy manbalarga diqqatni qaratishga alohida urg'u berib kelinmoqda. Ichki manbalarni tashkil etishda budjet va soliq siyosatining ta'siri benihoya kattadir. Uning yordamida davlat, aholi, korxonalar, bank va davlat budjeti mablag'larini shakllantirishda ma'lum proporsiyalarga amal qilishga e'tibor berilgan. Albatta, har bir xo'jalik subyekti barqarorlikni ta'minlashga harakat qiladi. Bu yerda gap mutlaq yangi modelni yuzaga keltirish haqida bormoqda.

U yoki bu investitsiya manbasini tashkil etish barcha o'zgarishlarni doimiy kuzatish natijalarini e'tiborga olishni nazarda tutadi. Ushbu mexanizm xo'jalik subyekting moliyaviy barqarorligini ta'minlash dasturini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi va uning to'lov qobiliyatini oshirish orqali xorijiy investorlar yordamida samarali faoliyatni ta'minlash strategiyasini ishlab chiqish va bu orqali oqilona investitsiya muhitini yuzaga keltirish soliq stavkalarini pasaytirishi aholi va xo'jalik subyektlari daromadlarining oshishiga, investitsiyalar manbai bo'lgan aholi jamg'armalari va xo'jalik subyektlarining sof foydasi hajmining oshishiga imkoniyat yaratadi. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida investitsiyalarning manbalariga ko'ra tuzilishida bu ikki manbaning nisbiy hissasi oshadi. Jami investitsiyalar hajmida bank kreditlari, xo'jalik subyektlari va aholi mablag'lari hissasining yuqori bo'lishi diqqatga molikdir.

Hozirda jadallashtirilgan amortizatsiya ajratmalari ham investitsiya mablag'larining tezroq jamlanishiga sabab bo'lmoqda. Chunki bu investitsiya jarayonlarining tezroq jamlanishiga xizmat qiladi va hududlarda qulay investitsiya muhitini yaratishga zamin yaratadi. Ta'kidlash joizki, investitsiya muhitini belgilovchi omillardan biri investorlarni turli manbalardan jalb etilishida qo'llanilayotgan imtiyozlar va kafolatlar ham o'z ifodasini topmoqda. Bunday moliyaviy mexanizmlar xo'jalik subyektlarini moliyaviy sog'lomlashtirishda puxta o'ylangan tadbirlarini ishlab chiqishni talab etadi.

Investorlar uchun soliq imtiyozlarini taqdim etish hozirda keng qo'llanilib kelinayotgan tadbirlar asosini tashkil etmoqda. Masalan, xo'jalik subyektlari foydasi hisobidan modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni kengaytirish, rekonstruksiya qilishga sarflangan qismi soliqqa tortilmaydi.

Soliqlar orqali tartibga solish usullaridan biri soliq imtiyozlarini taqdim etishdir. Masalan, taniqli iqtisodchi olim I.V. Gorskiy xo'jalik subyektlari uchun iqtisodiyotni soliqqlar orqali tartibga solish faqatgina soliq imtiyozlarini taqdim etish orqali o'tkazilmog'i lozim, deb fikr bildiradi [10]. Bular soliqlardan to'liq ozod etish, soliq stavkalarini pasaytirish, soliqqa tortish sharoitlarini yumshatish ko'rinishida bo'ladi.

Investitsiya jalb qilingan korxonalar bo'yicha taqdim etilgan soliq imtiyozlaridan oqilona foydalanmaslik bo'shayotgan mablag'lardan to'g'ri foydalanishni bilmaslik va korxonalar tomonidan olinayotgan soliq imtiyozlari salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Unga ko'ra salbiy oqibatlarni N.R. Quziyeva quyidagi nuqtai-nazarni izohlaydi:

- soliq imtiyozlari natijasida amalda hech qachon ular berilayotgan chog'ida ko'zda tutilgan maqsadlarga to'liq erishmasligi;
- soliq imtiyozlariga ega bo'lgan korxonalar rivojlanishga bo'lgan intilishini yo'qotadilar va o'zlarining imtiyozli mavqei saqlab qolishga harakat qiladilar, imtiyozlar bekor qilinganda esa ular faoliyat yuritishdan to'xtaydilar;
- soliq imtiyozlari texnik taraqqiyot jarayonini sekinlashtirishga olib kelishi mumkin;

- bir vaqtlar berilgan soliq imtiyozlarini amalda bekor qilish juda ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi kabi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin [11].

Soliq stavkalarining o'sishi faqat ma'lum bir chegaraga yetgunga qadar davlat budjeti daromadlarning oshishiga olib kelishi mumkin. Bu chegara mahalliy ishlab chiqarishning soliqqa tortiladigan qismini qisqarishi bilan boshlanadi. Agar ana shu chegaradan o'tilsa, soliq stavkasining o'sishi budjet daromadlarining o'sishiga emas, balki qisqarishiga olib keladi. Soliq yuki ko'tarilgani sari xo'jalik subyektlari o'z daromadlarini himoya qilish yo'lga o'tishga harakat qilishadi va natijada yashirin iqtisodiyotning rivojlanishiga, soliq qonunchiligining buzilishiga moyillik ko'payadi. Shunga ko'ra aytish joizki, xo'jalik subyektlari tomonidan erishilgan imtiyozlar, shubhasizki, budjet daromadlari uchun to'g'ridan-to'g'ri yo'qotishdir.

Soliq munosabatlarini tadqiq qilgan taniqli olimlardan K. Xaus va M. Shapiro ma'lum bir davrga taqdim etilgan imtiyozlar tugagandan keyin ba'zi kompaniyalar investitsiyalashni davom ettirishlarini ta'kidlashadi [12]. Mazkur mualliflarning fikrida, ular berilgan soliq imtiyozlari orqali faoliyatlarini muntazam yo'lga qo'yganligini va buning oqibatida foydaga erishayotganliklari sababli bu faoliyatlarini davom ettiradilar. Ba'zi iqtisodiy holatdan nobarqaror bo'lgan mamlakatlarda soliq imtiyozlari davri tugagandan keyin investitsiyalarni qaytarish olish holatlari kuzatiladi degan qarashlarni ham uchratish mumkin [12].

Shak-shubhasiz, raqobat kuchayishi sharoitida soliqqa tortish tadbirkorlik subyektlarining investitsiyaviy faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun investitsiyalar o'sishiga ta'sir ko'rsatish uchun daromadlardan jami innovatsion asbob-uskunalar qiymatidan chegirib tashlash, qoldiq qiymatidan tezlashtirilgan amortizatsiya normalarini ko'rinishida maxsus rag'batlantirishlarni qo'llash taklif qilinadi. Bunda innovatsion asbob-uskunalar joriy etishdan zararlarni qoplash imkoniyati haqida unutmazlik lozim. Lekin hamma innovatsion asbob-uskunalar ham darrov foyda olishga ixtisoslashmagan. Buning uchun innovatsion asbob-uskunalar va texnikalar bilan ishlay oladigan malakali tayyorlangan mutaxassislarni jalb etish va vaqt omili talab etiladi. Aniqrog'i, zararlarni o'tkazish muddatlarini ko'paytirishga qiziqmaslik taqozo etiladi.

Soliq siyosati investitsion faoliyatni rag'batlantirish sharoitlari va imkoniyatlarini yaratish bilan birga, soliq to'lovchilarni iqtisodiyotni modernizatsiyalash va ishlab chiqarishni yangilashga majbur qilishi lozim [13].

Barcha vaziyatlarda soliq stavkasi taxminan boshqa mamlakatlar mos soliqlar stavkasi bilan bir xil bo'lishi lozim. Milliy iqtisodiyotga nisbatan yuqori soliq stavkalarini o'rnatish investitsiyalarni jalb qilishga xalaqit berishi mumkin va teskarisiga, past soliq stavkalarining o'rnatilishi mamlakat budjetiga salbiy ta'siri va kapital eksportini amalga oshirayotgan mamlakat budjetiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida soliq yuki tadbirkorlik faoliyatini olib borish qiziqishlarini so'ndirmasligi lozim.

Soliq stavkasi nafaqat korxonalarini foyda olish orqali ularni rag'batlantirishning zaruriy darajasini ta'minlashi, shu bilan birga mamlakat budjeti daromadlari va investitsiyalar oqimi o'sishini ham ta'minlashi lozim. Shuning uchun bunda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga soliq to'lovchilar qiziqishlarini yo'qotilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik subyektlari daromadlarini ma'lum chegarasini buzmaslik talab etiladi. Shuningdek, Laffer egri chizig'ida (2-rasm) ko'ringanidek, bu daraja o'rtacha 35-36% gacha oshmasligi lozim, uning oshishi ishlab chiqarishning turg'unlashuviga olib keladi, undan keyin uning tushishi kengaytirilgan takror ishlab chiqarish siklining buzilishiga, xo'jalik subyektlarining mavjud kapital xarajatlarini amalga oshirish talab qiladigan innovatsion faoliyatini yuritish imkonsizligiga olib keladi.

2-rasm. Soliq stavkalari (N) va ishlab chiqarish o'sishi bog'liqligi Laffer egri chizig'i.

Laffer nazariyasiga bog'liq ravishda S. Kotlyarova O'zbekiston uchun soliqqa tortishning optimal stavkasini aniqlamagan holda, budget daromadlari uchun daromadlarni legallashtirish hisobidan soliqqa tortiladigan bazani kengaytirishni qayd etib o'tadi [14]. Shu boisdan soliq bazasini kengaytirish, bizning fikrimizcha, asosan xizmat ko'rsatish subyektlarida, budget faoliyati uchun legallashtirishga olib kelmaydi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish sharoitlaridan kelib chiqqan holda ilmiy asoslangan soliq stavkalari iqtisodiy chegaralarini o'rnatish hamda soliqlarni to'lamaslik doirasida, soliq bazasini sun'iy kamaytirish orqali soliq to'lovlarini kamaytirish doirasida va h.k.da qonunchilikni buzilishining oldini olish uchun moddiy javobgarlik bo'yicha choralarni qat'iy lashtirish zarur.

Bunday vaziyatda soliq to'lovlarining o'sishi soliq bazasini kamaytirish yo'li bilan emas, balki soliq yuki yetarli darajada bozordagi harakatini tartibga solish asosida o'rnatiladigan optimal soliq munosabatlari joriy etish yo'li bilan erishiladi. Har bir vazifaning qo'yilishi soliq stavkalarini o'rnatilishida va soliq bazasini aniqlashda kuchli chegaralanishini o'tkazib yubormaslikni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Foyda solig'i va investitsiya faoliyatini to'g'ri olib borish davlat soliq va investitsiya siyosatini yuqori samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlar, shu jumladan O'zbekiston amaliyotida ham investitsiyalarni kiritishda soliq qonunchiligida keltirilgan imtiyozlar va preferensiyalardan to'g'ri va samarali foydalana olmayptilar. Ular soliq imtiyozlaridan faqatgina o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, mamlakat iqtisodiyoti uchun kuchli rivojlanish yo'llarini ta'minlashga harakat qilmayptilar. Investitsion faoliyatni soliqlar orqali rag'batlantirishda ularga monitoring, tahlil qilish va baholashni amalga oshirib, samarasiz, foyda keltirmaydigan, eskirgan imtiyozlarni ko'rib chiqish, investitsion faoliyat bo'yicha aniq soliq imtiyozlarini berib, ularning sonini oshirishga harakat qilmaslik, asosiy kapitalga investitsiyalarni oshirishga xizmat qiladigan soliq imtiyozlarini joriy etish maqsadga muvofiq.

Korxonalarining iqtisodiy talablaridan kelib chiqib, ularning investitsion faoliyatiga mos keluvchi soliq tizimini, shu jumladan soliq imtiyozlar tizimini monitoring qilish lozim. Unga ko'ra joriy etilgan imtiyoz qanday foyda keltirganligini ham asoslash muhim bo'lib hisoblanadi.

Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash uchun amortizatsiya ajratmalaridan tashqari, investitsion soliq krediti soliq mexanizmidan faolroq foydalanish zarur. Amaliy jihatdan mazkur mexanizmni qo'llash iqtisodiyotga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash maqsadida qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb etish, shu bilan birga soliq tushumlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Журавлева И.А. Налог на добавленную стоимость: актуальные изменения в практическом применении. // Аудиторские ведомости. 2015. №3. – с. 52.
2. Diamond P.A., Mirrlees J.A. Optimal taxation and public production I: Production efficiency. // The American Economic Review. 1971. T.61. №1. – pp. 8-27.
3. Sandmo A. Investment incentives and corporate income tax. // Journal of Political Economy. 1974. T.82. №2, Part 1. – pp. 287-302.
4. Broadway R., Bruce N. A general proposition on the design of a neutral business tax. // Journal of Public Economics. 1984. T.24. №2. – pp. 231-239.
5. De Vito A., Jacob M., Muller M. Avoiding taxes to fix the tax code. Available at SSRN 3364387. – 2019.
6. Mooij R.A., Ederveen S. Corporate tax elasticities: a reader's guide to empirical findings. // Oxford Review of Economic Policy. 2008. T.24. №4. – pp. 680-697.
7. Tiebout C.M. A pure theory of local expenditures. // Journal of Political Economy. 1956. T.64. №5. – pp. 416-424.
8. Филиппова Н.А., Ахметов Ш.К. Инвестиционная деятельность как объект налогового регулирования. // Системное управление. – 2010. – №1. – С. 1-15.
9. Eicher T.S., Helfman L., Lenkoski A. Robust FDI determinants: Bayesian model averaging in the presence of selection bias. // Journal of Macroeconomics. – 2012. – T.34. – №3. – pp. 637-651.
10. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. – М.: Анкил, 1992. – С. 28.
11. Кузиева Н.А., Хакимов У., Сахатов Ф. Ўзбекистон иқтисодиётини тартибга солишда солиқ имтиёзлари таъсирининг таҳлили. // "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий электрон журналі. №3, июнь, 2018 йил. – Б. 1-9.
12. House C.L., Shapiro M.D. Temporary investment tax incentives: Theory with evidence from bonus depreciation. // American Economic Review. 2008. T.98. №3. – pp. 737-768.
13. Пансков В.Г. Стимулирование модернизации российской экономики посредством налоговых механизмов. // Экономика. Налоги. Право. 2013. №1. – С. 67.
14. Котлярова С. Эффект теории Лаффера в условиях Узбекистана. // Молия. 2010. №1. – С. 41.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

